

QUYOSH SUV CHUCHUTISH QURILMASI SAMARADRLIGINI SUVNING SHO'RLIK DARAJASIGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603778>

Temirova Mahfuza Fayzullo qizi

Ilmiy rahbar: T.D.Jo'rayev

Suv - ajoyib erituvchi. Shu sababli tabiatda tarkibida biror moddani eritmagan suv yo`q. Tarkibida erigan modda bo`lmagan toza (distillangan) suvni faqat laboratoriyalardan olish mumkin. 1 l (kg) suvda erigan moddalar miqdori (gramm) suvning sho`rligi deyiladi.

Okean suvining bir litrida o`rta hisobda 35 g har xil moddalar erigan. Agar bu sho`rlikni foizlarda hisoblasak, 3,5 % ga teng bo`ladi. Sho`rlik odatda yuzdan bir ulush emas, balki mingdan bir ulushda ifodalanadi. Mingdan bir ulush promille deb ataladi va %0 belgisi bilan qayd qilinadi. Demak, 3,5 % - 35 promille bo`ladi.

Agar suvning tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 grammdan kam bolsa, chuchuk, ortiq bo`lsa, sho`r suv deb ataladi.

Okean suvining sho`rligi uning harorati bilan uzviy bog`liq bo`lib, umumgeografik qonuniyatlarga bo`ysunadi. Ekvatorial zonaga (34-35 promille) nisbatan tropic mintaqalarda suvning sho`rligi ancha yuqori (Tinch okeanida 36-37 promille, Atlantika okeanida 37,9 promille). Okeanning ichiq qismida suvning sho`rligi 33 promilledan 37 promillegacha, dengizlarda 2 promilledan (Fin qo`ltig`i) 42 promillegacha (Qizil dengiz) o`zgaradi.

1-savol: Qizil dengiz suvi sho'rligi 41%. Uning 1 litr dengiz suvida 4 g tuz borligi aniqlandi. Shunday ekan Qora dengiz suvining 100 gramm suvida 1,8g va Boltiq dengizining 100 gramm suvidada 0,3 g tuz bo'lsa, bu dengizlarning sho'rligini aniqlang?

Yechimi:

a) Qora dengizning 100 g suvidagi sho'rlik 1,8 g.ni tashkil etadi. Sho'rlik promill bilan quyidagicha aniqlanadi:

$$\frac{100}{x} = \frac{1,8}{1000}$$
$$x = 1,8 \times 1000 : 100 = 1800$$
$$1800 : 100 = 18 \text{ promille.}$$
 Demak, Qora dengiz suvining sho'rlik 18 promilleni tashkil etadi.

b) Boltiq dengizining 100g suvidagi sho'rlik 0,3 g.ni tashkil etadi. Buning uchun proportsiyadan foydalanamiz.

100 g ---- 0,3 g 1000g ---- x $x=0,3 \times 1000 : 100 = 300$ $300 : 100 = 3$ Bemak, Boltiq dengizi suvining sho'rliigi 3 promilleni tashkil etadi.

QUYOSH SUV CHUCHITGICHLARI.

Sho'r suvni ichimlik-chuchuk suvga aylantirish inson uchun qadim zamonlardan beri muhim vazifa bo'lib kelgan. Ayniqsa texnika juda tez taraqqiy etayotgan hozirgi davrda chuchuk suv sanoatda ko'mir, neft, tabiiy gazlar kabi muhim o'rinni egallab bormoqda. Chubki chuchuk suv inson istemolidan tashqari texnikaning turli sohaslarida har xil maqsadlarda ishlatiladi [9].

Inson istemol qiladigan chuchuk suvning fiziologik normasi sutkasiga 2,5-4 l dan oshmaydi. Ammo kishining normal hayot kichirishi uchun chuchuk suvga bo'lgan ehtiyoji yuqoridagidan anchagina ortiq. Aholining soni hamda aholining moddiy turmushi yaxshilangan sari chuchuk suv tobora ko'proq istemol qilinadi.

Aholini suv bilan ta'minlashda esa dengiz va okeanlarning suvini to'g'ridan-to'g'ri ishlatib bo'lmaydi. Chunki dengiz va okean suvlari sho'r bo'lib, ularning tarkibidagi tuz miqdori 35g/l dan oshmasligi kerak. Shuning uchun ham sho'r suvlarni chuchuk suvga aylantirish muhim ahamiyatga egadir.

Cho'l va suv yetishmaydigan territoriyalarni o'zlashtirish ham, u yerlarda ichimlik suvni toshib kelish masalasi bilan bog'liq. Shuningdek uzoq yaylovlarda chorvachilikni [rivojlantirishda](#), albatta o'sha joyda qozilgan quduqlardan chiqadigan suvning sho'r emasligi yoki ichimlik suvning toshib keltirishning qulayligiga qaraladi.

Hozirgi ilmiy-tadqiqot ishlari quyosh energiyasi yordamida sho'r suvlarni chuchuk suvga aylantirish, chuchuk suvga olish sohasidagi perspektiv usullardan biri bo'la olishini ko'rsatadi.

Quyosh energiyasi sho'r suvni chuchuk suvga aylantirishda ishlatiladigan qurilmalarni quyosh suv chuchutgichlari deb ataladi. Tekshirishlar ko'rsatdiki, quyosh suv chuchitgichi yordamida olingan ichimlik suvning tannarxi toshib keltiriladigan suv tannarxidan ko'pincha arzon bo'ladi. Masalan, Qashqadaryo vohasidagi fermalarni suv bilan ta'minlashda suvni avtosisternalarda yil davomida tashib keltirishda $1m^3$ suv 45 so'mga tushgan. Qarshi Davlat Universitetida yasalgan quyosh chuchitgichining har $1m^2$ sirtidan esa yiliga $1m^3$ suv olish mumkin. Chuchitgichni qurishda uning $1m^2$ sirtiga 150 so'm sarflangan, $1m^3$ chuchuk suv olish uchun sarflangan xarajatlar 30 so'm 63 tiyinni tashkil qilgan. Bundan ko'rinadiki, vohadagi yaylovlarga avtosisternalarda suv tashishga sarflangan xarajatlar quyosh yordamida chuchitishdagiga qaraganda ko'p bo'lgan.

Quyosh chuchitgichlarining eng sodda turi'' issiq yashik'' tipidagi bir nishobli parnik ko'inishidagi chuchitgich bo'lib, uning tuzilishi (4-rasm)da ko'rsatilgandir.'

4-rasm. Parnik tipidagi chuchitgichning tuzilish sxemasi. Issiq yashik''ning ichki tomoni qaraytirilgan maxsus yassi-idish-qozonga sho'r suv 1.varonka 5.orqali quyiladi. Bir nishobli chuchitgichda shisha sirt 3.ni janubga qaratib, butun mavsum davomida quyosh radiatsiyasining maksimal tushuvini hisobga olgan holda gorizantga ma'lum burchak ostida quyish kerakdir. O'rta Osiyo territoriyasi uchun gorizantga nisbatan burchak $25-30^{\circ}$ ni Qarshi shahri uchun 39° ni tashkil qiladi.

Chuchitgich oynasidan o'tgan quyosh radiatsiyasining ma'lum qismi sho'r suv qatlamidan va suv ostidagi qozondan qaytishda yo'qoladi, asosiy qismi esa sho'r suv qatlami vasho'r suv quyilgan idish-qozonga yutilib issiqlikka aylanadi.

Demak sho'r suv va qozonning temperaturasi, suv sirtidagi havoning va chuchitgich oynasi sirtining temperaturasi qaraganda yuqori bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanligi sababli sho'r suvning ustki qatlamlari va unga yaqinbo'lgan havo qatlamlari isiy boshlaydi. Sho'r suvning temperaturasi oshgan sari, bug'lanishi kuchayadi. Sho'r suv ustidagi suv bug'iva havo aralashmasi 2-da oyna sirtiga yaqin qatlamlarining temperaturasi ularning suv sathiga yaqin qatlamlarining temperaturasidan past bo'ladi. Shuning uchun suv bug'i va havo aralashmasining sho'r suv sirtiga yaqin qatlami yuqori tomonga harakatlansa, yuqoridagi qismi esa aksincha pastga siljiy boshlaydi. Natijada chuchitgich ichida aralashma sirkulyatsiyasi hosil bo'ladi (5-rasm).